

Analyse de l'effet conjoint de la qualité de l'environnement et de la santé sur la croissance économique en Côte d'Ivoire

Analysis of the joint effect of the quality of the environment and of health on economic growth in Côte d'Ivoire

Auteur 1 : KOUASSI Ya Assanhoun Guillaume,

KOUASSI Ya Assanhoun Guillaume

Enseignant-chercheur, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Laboratoire d'Analyse et de Modélisation des Politiques Economiques Pays

(Côte d'Ivoire)

kouassiguillaume96@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : KOUASSI Ya Assanhoun Guillaume. (2020), « Analyse de l'effet conjoint de la qualité de l'environnement et de la santé sur la croissance économique en Côte d'Ivoire-», African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 3 » pp: 001-021.

Date de soumission : Novembre 2020

Date de publication : Décembre 2020

DOI : 10.5281/zenodo.5535547

Copyright © 2020 – ASJ

Résumé

Cette étude utilise des données annuelles couvrant la période 1974-2014 pour examiner l'effet conjoint de la dégradation de l'environnement et de la santé sur la croissance économique en Côte d'Ivoire. Nous montrons à partir d'un modèle autorégressif à retards échelonnés et du test de Granger, que la qualité de l'environnement et la santé, n'affectent pas conjointement la croissance économique. Ces résultats suggèrent la formulation de Politiques conjointes vigoureuses de protection de l'environnement, de la santé et de promotion d'une croissance durable.

Mots clés : Croissance économique ; santé ; émissions de (CO₂) ; modèle ARDL ; Test de Granger.

Classification JEL: C32; I15; O13; O44; Q54; Q56

Abstract

This study uses annual data covering the period 1974-2014 to examine the joint effect of environmental degradation and health on economic growth in Côte d'Ivoire. We show from an autoregressive step-lag model and the Granger test that environmental quality and health do not jointly affect economic growth. These results suggest the formulation of strong joint policies for the protection of environment, health and promotion of sustainable growth

Keywords: (CO₂) emissions; Economic growth; Health; ARDL model; Granger test.

JEL Classification : C32 ; I15 ; O13 ; O44 ; Q54 ; Q56

Introduction

Au cours de ces décennies le fardeau des maladies liées à la qualité de l'environnement et particulièrement à la qualité de l'air, a augmenté dans plusieurs pays du monde. Cela serait dû à l'aggravation de l'accumulation dans l'atmosphère, de certains gaz polluants hautement pathogènes, en l'occurrence, les particules fines et les émissions de gaz à effet de serre (GES) qui, représentent une menace croissante pour la santé publique¹.

De nombreuses études, ont contribué à conforter le lien entre qualité de l'environnement, santé et croissance économique. En effet, l'urbanisation intensive, l'industrialisation, la forte croissance démographique, provoquent des détériorations sanitaires: la pollution atmosphérique liées aux transports et à l'usage des combustibles fossiles, la destruction de la biodiversité, la mauvaise qualité de l'eau, de l'air et des sols, etc., qui ont des répercussions importantes et graves sur la santé humaine et sur les performances économiques.

Malgré les nombreuses avancées, la dégradation de la qualité de l'environnement et particulièrement celle de l'air représente encore aujourd'hui un important problème de santé publique partout dans le monde. Les effets sanitaires de la pollution de l'air sont aujourd'hui documentés par de nombreuses études. Selon l'OMS (1992), la santé humaine dépend essentiellement de la capacité de la société à gérer l'interaction entre les activités humaines et leur environnement biologique de manière à sauvegarder et favoriser la santé sans compromettre l'intégrité des systèmes naturels sur lesquels repose l'environnement physique et biologique. Cela nécessite le maintien d'un climat stable et la disponibilité durable des ressources environnementales (sol, eau potable, air pur) et aussi le bon fonctionnement des systèmes naturels qui reçoivent les déchets produits par les sociétés humaines. Ces constats suggèrent donc qu'un environnement sain est essentiel pour la santé humaine et le bien-être. Cependant, malgré le nombre important d'études dont elles ont fait l'objet, les interactions entre la qualité de l'environnement, la santé humaine et la croissance économique demeurent extrêmement complexes et difficiles à apprécier.

¹ Pollution. MR (2016). « La pollution atmosphérique et ses effets sur la santé respiratoire. Document d'experts du groupe pathologies pulmonaires professionnelles environnementales et iatrogéniques (PAPPEI) de la Société de pneumologie de langue française (SPLF) »

Dans la littérature, deux principales thèses s'affrontent sur cette problématique. Selon certains, tenants des thèses pessimistes, la croissance économique est la principale cause de l'apparition des problèmes sanitaires et environnementaux (Garrett H., 1968 ; Georgescu-Roegen, 1971). Pour d'autres, tenants de la thèse optimiste, la croissance est le meilleur moyen de protéger l'environnement car, elle permet de produire plus proprement, grâce à la technologie qui, sert à mieux contrôler la qualité de l'environnement et également de mieux se prémunir contre les risques sanitaires et environnementaux (Beckerman, 1992). Ces deux approches ne sont cependant pas inconciliables mais plutôt la preuve que ces sphères sont étroitement liées. C'est dans ce cadre théorique que ce s'insère notre analyse.

La surabondance des contributions sur ce sujet, traduit sa pertinence. Toutefois, l'analyse des effets conjoints de la qualité de l'environnement et de la santé sur la croissance économique, est un pan de l'analyse économique qui, a été rarement l'objet d'études au niveau académique en Côte d'Ivoire à notre connaissance. Cet aspect mérite donc qu'on s'y intéresse davantage. Dès lors, sommes-nous amenés à répondre à la question suivante: La dégradation de la qualité de l'environnement et de la santé affectent-elles conjointement la croissance économique en Côte d'Ivoire ?

L'objectif général de cette étude est d'examiner les effets conjoints de la qualité de l'environnement et de la santé sur la croissance économique en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous testons l'hypothèse suivante : les effets conjoints de la dégradation de la qualité de l'environnement et de la santé n'affectent pas la croissance économique en Côte d'Ivoire.

Cette étude se structure comme suit : La première section nous présente une revue critique de la littérature sur le sujet ; La seconde fait un examen de l'état de l'évolution de la qualité de l'environnement, la situation sanitaire et économique en Côte d'Ivoire. La troisième section est consacrée à la présentation de la méthodologie adoptée dans l'étude et présente les résultats qui feront l'objet d'une discussion. Enfin, la dernière section, est consacrée à la présentation des implications économiques et suivie par la conclusion de l'étude.

1. Revue de la littérature

La pollution atmosphérique et la santé de la population est l'une des questions les plus importantes en matière de santé publique et d'environnement.

Au niveau théorique, les travaux portant sur les liens entre dégradation de l'environnement et santé montrent que l'effet direct de la dégradation de l'environnement est la détérioration de la santé des populations (Pearce et Warford, 1993 ; Boyce, 1994 ; Ravallion et al., 2000; Deaton, 2003 ; Babones, 2008). La plupart de ces études ont traité cette question dans le cadre de la théorie de la courbe de Kuznets environnementale (CEK) et ont abouti à des résultats controversés. Cela a suscité, de nouvelles études au niveau académique, qui se sont appuyées sur d'autres théories pour traiter cette problématique. Parmi celles-ci, la théorie du bien-être, la théorie du capital humain et la théorie de la tragédie des biens communs. Ainsi, de nombreux rapports et études ont été effectués sur le thème du bien-être ces dernières années (Stiglitz-Sen-Fitoussi, 2008). Ces travaux ont reconsidéré la richesse et le progrès social, en démontrant qu'une hausse du produit intérieur brut (PIB) d'un pays, n'entraîne pas nécessairement une hausse du niveau de bien-être ressenti par les individus (Easterlin, 1974). Cette démonstration contribue également à mettre à mal la croyance dans une corrélation supposée entre croissance économique et bien-être. Le bien-être et la qualité de vie deviennent alors des problématiques globales, qui engagent le présent et le futur des sociétés. La qualité de l'environnement constitue donc un facteur important du bien-être humain et, c'est en cela que l'environnement constitue un problème économique. Les fondements de la théorie du bien-être ont été posés au 20^{ième} siècle par Pareto et Pigou (1908). Dès lors, le bien-être devient un état qui touche à la santé, au plaisir, à la réalisation de soi, à l'harmonie avec soi et les autres. De même, l'étude de la relation qualité de l'environnement, santé et croissance économique trouve son fondement théorique dans la théorie de la tragédie des biens communs.

En effet, les biens communs font référence à des ressources matérielles ou immatérielles, dont l'utilité est individuelle, mais dont le coût de l'usure est partagé collectivement (Hardin, 1968).

Il souligne la problématique de la gestion de ce type de biens. Par exemple l'atmosphère terrestre, et plus particulièrement le taux de (CO₂) atmosphérique, est un bien commun et l'échec des négociations internationales sur les émissions de carbone est assez symptomatique

de la difficulté de gérer durablement un bien commun. Afin de résoudre le problème posé par la durabilité des biens communs, Hardin (1968) véhicule une vision chaotique de l'action collective et propose deux modalités d'organisation : soit la gestion centralisée par l'Etat (taxation, réglementation de l'accès au bien, quotas...) ; soit la privatisation du bien (en internalisant les externalités. C'est-à-dire en créant des droits de propriétés individuels transférables qui pourront être vendus) et sa gestion par le marché. Cette théorie peut s'appliquer aux conséquences de toute situation dans laquelle une ressource est traitée comme une propriété commune et se trouve finalement surexploitée.

Au niveau empirique, diverses études ont examiné la relation entre la pollution et santé considérée comme une importante composante du capital humain. Ainsi, Pope et al. (1992) ont exploité la fermeture et la réouverture d'une usine sidérurgique dans l'Utah Valley pour identifier l'effet de l'exposition (PM10) sur la mortalité des adultes. Dans certaines études, des associations positives entre les particules fines (PM) et la mortalité journalière ont été observées. De même, Janke et al. (2009) ont exploré les relations entre plusieurs polluants atmosphériques et des taux de mortalité de la population avec des données provenant du Royaume-Uni locales autorité en année au cours de la fin des années 1990 et au début des années 2000. En Outre, Lavy, Ebenstein et Roth (2012) ont évalué l'effet de l'exposition à la pollution sur les performances cognitives à l'aide des scores et tests standardisés entre lycée israélienne de 2000 à 2002. Leur étude a porté sur les particules fines (PM_{2,5}) et le monoxyde de carbone (CO). Ils ont constaté que les deux polluants de l'air avaient une relation négative significative sur les performances cognitives des lycéens. En outre, Phimphanthavong (2013) examine la relation entre la croissance économique et dégradation de l'environnement au Laos. Utilisant les émissions de (CO₂) pour approximer les conditions environnementales, ses résultats confirment l'existence d'une CEK pour le cas du Laos.

Mehrara et Masoumi (2014), étudiant la relation entre croissance économique, santé et environnement pour un ensemble de 108 pays en développement, à l'aide d'un modèle PVAR (Panel Vector Autogressive), aboutit au résultat selon lequel l'hypothèse de la CEK n'est pas confirmée pour les pays en développement. Kumar et Ray (2015), examine la relation de causalité entre les émissions de (CO₂), la croissance économique et un indicateur de la santé (l'espérance de vie). Leur étude porte sur un ensemble de pays riches, de pays à revenus intermédiaires et pays en développement et couvre la période 1961 à 2010 au moyen de la causalité au sens de Granger. Leurs principaux résultats suggèrent au niveau des pays

développés une causalité unidirectionnelle allant des émissions de (CO₂) vers le revenu. Au niveau des pays à revenus intermédiaires les résultats révèlent une causalité unidirectionnelle allant des émissions de (CO₂) vers le revenu par habitant d'une part et d'autre part une causalité unidirectionnelle allant du revenu par habitant vers l'espérance de vie.

Par ailleurs, Chaabouni et Zghidi (2016), étudie la relation de causalité entre les émissions de (CO₂), les dépenses de santé et la croissance économique, à l'aide d'un modèle à équations simultanées pour un ensemble de 51 pays au cours de la période 1995-2013. Leurs résultats indiquent une causalité bidirectionnelle entre les émissions de (CO₂) et la croissance économique, les dépenses de santé et croissance économique pour l'ensemble des pays. Les résultats suggèrent également une causalité unidirectionnelle allant des émissions de (CO₂) vers les dépenses de santé pour l'ensemble des pays, excepté le groupe de pays pauvres. Par ailleurs, les résultats indiquent que la santé joue un rôle important dans la croissance économique et limite les impacts de cette dernière sur la qualité de l'environnement.

Au regard de ce qui précède, une étude empirique, en Côte d'Ivoire, trouve donc tout son sens. Quel état des lieux est-il possible d'établir sur l'évolution de la qualité de l'environnement, la santé et la croissance économique en Côte d'Ivoire ?

2. Évolution conjointe des émissions de (CO₂), de la santé et de la croissance économique en Côte d'Ivoire

Le graphique ci-dessous présente l'évolution conjointe de l'indicateur de dégradation de l'environnement (émissions de dioxyde de carbone (CO₂), de celui de la santé (l'espérance de vie) et la croissance économique en Côte d'Ivoire sur la période 1974-2014.

Graphique 1 : Évolution conjointe des émissions de (CO₂), l'espérance de vie et la croissance économique

Source : Réalisé à partir de WDI 2015

L'analyse d'ensemble du graphique, nous révèle que la croissance économique et l'espérance de vie semble évoluer de façon similaire sur l'ensemble de la période d'étude tandis que les émissions de (CO₂) présentent une évolution erratique sur la même période. Cette dernière présente plusieurs pics dont le plus élevé se situe en 1988 (soit au point 15) et le plus bas en 1992 (soit au point 19).

3. Méthodologie de l'étude

3.1. Spécification des variables

En nous appuyant sur la littérature portant sur le sujet, nous retenons les variables explicatives suivantes :

Tableau N°1 : Variables utilisées dans le modèle

Variables	Expression	Mesure adoptée et source de données
Esperance de vie	Esper	Indicateur de l'état de santé (WDI)
Produit intérieur brut /hbt	Lpib	Indicateur de la croissance économique (WDI)
Gouvernance	REDETAT	Indicateur de gouvernance étatique (WDI)
Emissions de (CO ₂)	VarCO₂	Indicateur de dégradation environnementale (WDI)

Source : Estimations de l'auteur à partir de WDI

Les résultats des tests de stationnarité nous révèlent que la série (**VarCO₂**) est stationnaire en niveau ou I(0) tandis que les séries (**Lpib**), (**Esper**) et (**REGETAT**) sont tous trois stationnaires en différence première ou I (1).

3.2. Présentation du modèle de l'étude

Nos variables étant I (1) et I (0), l'approche de Pesaran, Shin et Smith (2001) encore appelée « Bounds test » est utilisée ici pour tester la relation de cointégration entre elles. Cette approche a deux avantages majeurs par rapport à l'approche de Johansen et Juselius (1990) :

Le premier avantage tient au fait qu'elle est applicable même si les variables explicatives sont parfaitement I (0), parfaitement I (1) ou à la fois I (0) et I (1). Cette méthode n'exige pas que les séries soient intégrées du même ordre pour rechercher une éventuelle relation de cointégration entre ces variables. Le second avantage est que cette méthode a des propriétés statistiques meilleures dans des échantillons de petite taille.

L'estimation de l'équation (30) requiert le choix d'un nombre optimal de retard, soit p. Le retard optimal nous est donné à partir des critères d'information d'Akaike (AIC). Ainsi, selon ce critère, le retard optimal est p=3. Nous estimons donc le modèle ARDL (2, 0, 0) :

$$\Delta(lpib)_t = \beta_0 + k_1(lpib)_{t-1} + k_2(Esper)_{t-1} + k_3(VarCO2)_{t-1} + k_4(REGETAT)_{t-1} + \sum_{i=1}^2 b_i \Delta(lpib)_{t-1} + b_2(Esper)_t + b_3(VarCO2)_t + b_4(REGETAT)_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

Où Δ est l'opération de différence première, k_1, k_2, k_3, k_4 représentent les coefficients de la dynamique de long terme ; b_1, b_2, b_3, b_4 représentent la dynamique de court terme ; (Esper) est l'espérance de vie ; (lpib) le logarithme du Pib par habitant ; (VarCO₂) la série émissions de (CO₂), (REGETAT) la gouvernance étatique et ε_t les résidus.

Ensuite, l'hypothèse nulle « d'absence de relation de long terme entre les variables du modèle » est testée à partir de l'équation ci-dessous :

$$H_0: k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0 \quad (2)$$

Cette hypothèse est examinée en utilisant la statistique de Wald ou la statistique de Fisher, sous l'hypothèse alternative « il existe une relation de cointégration entre les variables du modèle » :

$$H_1: k_1 \neq k_2 \neq k_3 \neq k_4 \neq 0 \quad (3)$$

Par ailleurs, Pesaran, Shin et Smith (2001) établissent deux seuils critiques permettant d'orienter la décision du test formulé en (2) et (3).

Ainsi, si la valeur de la statistique de Fisher calculée est plus élevée que la valeur critique supérieure alors l'hypothèse nulle d'absence de cointégration est rejetée ; on conclut alors que les deux variables admettent une relation de long terme significative.

En revanche, si la statistique F est en dessous de la valeur critique inférieure alors l'hypothèse nulle d'absence de cointégration ne peut être rejetée quel que soit l'ordre d'intégration des variables. Si la statistique F est comprise entre les deux valeurs critiques, le test est non concluant, à moins de savoir l'ordre d'intégration des variables.

La valeur critique inférieure est calculée en supposant que tous les régresseurs sont I (0), tandis que la valeur critique supérieure suppose qu'ils sont I (1).

3.3. Les résultats du « Bounds test »

Les résultats du « Bounds test », sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Tableau N°2 : Résultat du « Bounds test »

Bounds critical values: intercept and no trend					
F- stat	k	Seuil de significativité	Borne inférieure	Borne supérieure	Décision
			I (0)	I (1)	
1,73	3	5 %	3,23	4,35	Absence de cointégration

Note : k est le nombre de variables indépendantes

Source : Estimations de l'auteur à partir de WDI

La statistique F (1,73) est en dessous de la valeur critique inférieure 3,23 soit $1,73 < 3,23$, alors l'hypothèse nulle d'absence de cointégration ne peut être rejetée au seuil de 5%. On conclut donc qu'il n'existe pas de relation de long terme entre les émissions de dioxyde de carbone (CO₂), la santé et la croissance économique (PIB/tête) en Côte d'Ivoire. L'absence de la relation de long terme entre ces variables nous conduit alors à l'estimation d'une relation de court terme qui se présente comme suit :

$$\Delta \ln (PIB)_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^n b_1 \Delta \ln (PIB)_{t-1} + b_2 (Esper)_t + b_3 (VarCO_2)_t + b_4 (REGETAT)_t + \varepsilon_t \quad (4)$$

Où Δ est l'opération de différence première ; b_1, b_2, b_3, b_4 représentent la dynamique de court terme ; (Esper) est l'espérance de vie ; $\ln (PIB)$ le logarithme du Pib par habitant ; (VarCO₂) la variable émissions de dioxyde de carbone (CO₂) ; (REGETAT) la gouvernance étatique et ε_t les résidus.

4. Présentations des principaux résultats de l'étude et discussions

Cette partie a pour objet la présentation et l'analyse des différents résultats de notre étude économétrique.

4.1. Résultats du test de stationnarité

L'étude de stationnarité des variables est capitale puisque la non-stationnarité des variables peut engendrer des erreurs de diagnostic, des régressions fallacieuses et une forte corrélation des résidus lorsqu'il y a élimination d'une tendance déterministe d'un processus stationnaire en différence (DS). Aussi, la présence de racine unitaire dans une série temporelle pourrait conduire à des erreurs d'interprétation des coefficients d'une régression. Les tests utilisés dans le cadre de cette étude sont les tests Augmented Dickey-Fuller (ADF) et KPSS.

Avant la présentation des principaux résultats nous effectuons une analyse des corrélations entre les variables et une analyse des statistiques descriptives des variables du modèle.

L'analyse de la matrice des corrélations montre que les variables LPIBT et Esper ($0,28 > 0,05$) et REGETAT et LPIBT ($0,28 > 0,05$) sont positivement corrélées au seuil de 5%. Cette liaison est statistiquement significative.

Par ailleurs, l'analyse révèle qu'il existe une corrélation négative et statistiquement significative au seuil de 5 % entre les variables LVARCO₂ et LPIBT ($- 0,54 < 0,05$), entre les variables LEsper et LVARCO₂ ($-0,10 < 0,05$) et enfin entre LEsper et REGETAT ($- 0,45 < 0,05$). (Voir tableau en annexe)

Dans l'ensemble, l'analyse des statistiques descriptives quant à elle nous révèle que les écarts types sont faibles ; ce qui signifie que les variances sont minimales entre les valeurs des variables.

Le tableau suivant présente l'ordre d'intégration des différentes variables. Une présentation plus détaillée des résultats des tests de stationnarité sera faite en annexe.

Tableau N°3: Résultats de la stationnarité des variables

Variabes	Ordre d'Intégration
Esper	I(1)
VarCO ₂	I(0)
lpib	I(1)
REGETAT	I(1)

Source : Estimation de l'auteur à partir des données de WDI

Il ressort de ce tableau que les émissions de (CO₂) sont stationnaires en niveau I(0) tandis que l'espérance de vie, l'indicateur de gouvernance et le PIB réel sont stationnaires en différence première I(1)

4.2. Résultats de l'estimation du modèle ARDL

Les tests de diagnostic économétriques ne révèlent aucun problème majeur. Les résultats des estimations révèlent que le modèle est globalement significatif. En effet la statistique du test de significativité globale du modèle est inférieure à 5 %. Aussi les tests de normalité de Jarque-Berra et d'homoscédasticité de Breush-Pagan montrent que les résidus sont normaux et homoscédastiques. Les tests de cusum et cusum Q permettent de conclure que le modèle est stable dans le temps. En conséquence, il est donc possible de mettre en œuvre le test de cointégration à partir de ce modèle. La mise en œuvre du test consiste à calculer la statistique du test de significativité jointe de la dynamique de long terme et à la comparer aux valeurs critiques de Pesaran

4.3. Résultat de l'étude de causalité

L'étude de causalité permet d'établir le rôle prépondérant d'une variable dans les fluctuations d'une autre. Cette étude a été introduite par Granger (1969). Selon Granger, une variable Y cause une variable X si les valeurs passées de Y améliore l'estimation de X. Les résultats du test de causalité sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Tableau N°3 : Résultats de la causalité

Null Hypothesis:	Obs	Prob.
LESPER does not Granger Cause LPIBT	38	0.9060
LVARCO2 does not Granger Cause LPIBT		0.4682
REGETAT does not Granger Cause LPIBT		0.6349
All		0.7503

Source : Estimations de l'auteur à partir de WDI

Les résultats de l'étude de la causalité nous révèlent qu'il n'existe aucune relation de causalité au sens de Granger entre la qualité de l'environnement, la santé et la croissance et les émissions de (CO₂) en Côte d'Ivoire.

4.4. Analyse impulsionnelle et Décomposition de la variance

4.4.1. Analyse impulsionnelle généralisée

L'analyse des fonctions de réponses impulsionnelles généralisée permet d'identifier l'impact des chocs structurels d'une variable sur d'autres variables du modèle. Les résultats sont donnés par les figures suivantes :

Figure N°1 : Réponses impulsionnelles

Source : Estimations de l'auteur à partir de WDI

Response to Generalized One S.D. Innovations \pm 2 S.E.

Source : Estimations de l'auteur à partir de WDI

Source : Estimations de l'auteur à partir de WDI

Response to Generalized One S.D. Innovations ± 2 S.E.

Source : Estimations de l'auteur à partir de WDI

Il ressort de l'analyse globale de ses différents graphiques que l'intensité des réponses obtenues par chaque variable à la suite d'un choc effectué sur les autres variables, n'est pas significative et varie très peu. Ce qui corrobore les résultats obtenus dans l'étude de la causalité entre ces variables.

4.4.2. Analyse de la décomposition de la variance

L'analyse de la fonction de décomposition de la variance est utilisée pour l'étude de l'interrelation pouvant exister entre les différentes variables du modèle. Elle vise aussi à apprécier l'importance relative des innovations à différents horizons et à déterminer dans quelle direction un choc a le plus d'impact. Les résultats sont donnés par les tableaux ci-dessous :

Tableau N°4 : Décomposition de la variance de l'espérance de vie

Period	S.E.	LPIBT	ESPER	VARCO2
1	0.042676	0.113285	99.88672	0.000000
2	0.063877	0.652471	99.17584	0.171689
3	0.077800	1.140702	97.87169	0.987610
4	0.087781	1.540114	95.82069	2.639197
5	0.094891	1.872230	93.22050	4.907265
6	0.099723	2.177321	90.38132	7.441357
7	0.102693	2.487435	87.53588	9.976682
8	0.104483	2.821372	84.79847	12.38016
9	0.105623	3.187554	82.19836	14.61409
10	0.106394	3.587972	79.72530	16.68673
11	0.106945	4.021252	77.36054	18.61821
12	0.107365	4.484195	75.09271	20.42309
13	0.107704	4.971888	72.92454	22.10357
14	0.107986	5.476688	70.87590	23.64742
15	0.108222	5.986464	68.98599	25.02755
16	0.108417	6.482609	67.31485	26.20254
17	0.108570	6.938630	65.94171	27.11966
18	0.108683	7.320692	64.95590	27.72341
19	0.108759	7.591908	64.43627	27.97182
20	0.108809	7.721460	64.41933	27.85921

Source : Estimations de l'auteur à partir de WDI

Il ressort de ce tableau que l'espérance de vie est mieux expliquée par ses propres valeurs sur l'ensemble de la période étude que, par la variance du PIB/hbt et celle des émissions de (CO₂), ce qui corrobore avec le résultat de la causalité selon lequel il n'existe pas de relation de causalité entre les émissions de (CO₂), la santé et la croissance économique en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette étude.

Tableau N°6: Décomposition de la variance du (CO₂)

Period	S.E.	LPIBT	ESPER	VARCO2
1	0.042676	0.202123	0.261720	99.53616
2	0.063877	1.149758	1.566834	97.28341
3	0.077800	1.172561	2.966737	95.86070
4	0.087781	1.404352	3.678928	94.91672
5	0.094891	1.740687	3.833741	94.42557
6	0.099723	1.954434	3.850096	94.19547
7	0.102693	2.022815	3.850424	94.12676
8	0.104483	2.036130	3.847559	94.11631
9	0.105623	2.038353	3.846145	94.11550
10	0.106394	2.041121	3.847688	94.11119
11	0.106945	2.046007	3.850448	94.10355
12	0.107365	2.051811	3.852444	94.09575
13	0.107704	2.056602	3.852684	94.09071
14	0.107986	2.059438	3.852968	94.08759
15	0.108222	2.060514	3.859140	94.08035
16	0.108417	2.060363	3.879881	94.05976
17	0.108570	2.059409	3.923915	94.01668
18	0.108683	2.058032	3.997394	93.94457
19	0.108759	2.056758	4.102275	93.84097
20	0.108809	2.056307	4.235688	93.70800

Source : Estimations de l'auteur à partir de WDI

Il ressort de ce tableau que les émissions de (CO₂) sont mieux expliquées par leurs propres valeurs sur l'ensemble de la période étude que, par la variance de l'espérance de vie et celle du PIB/hbt, ce qui corrobore avec le résultat de la causalité selon lequel il n'existe pas de relation de causalité entre les émissions de (CO₂), la santé et la croissance économique en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette étude.

Conclusion

Cette étude nous a permis de faire un examen de la relation de l'effet conjoint de la qualité de l'environnement et la santé sur la croissance économique en Côte d'Ivoire. Nos résultats suggèrent que la qualité de l'environnement et la santé n'affectent pas conjointement la croissance économique en Côte d'Ivoire, autrement dit ces variables n'ont pas d'effets négatifs significatifs sur l'activité économique en Côte d'Ivoire. L'absence de relation de long terme et de causalité entre les émissions de dioxyde de carbone (CO₂), santé et la croissance économique dans cette étude pourrait s'expliquer par le fait que la contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre de la Côte d'Ivoire est encore relativement très faible, à l'image de la plupart des pays d'Afrique. En outre, les résultats obtenus à la suite de l'analyse des réponses impulsionnelles et de la décomposition de la variance, corroborent les résultats obtenus dans l'étude de la causalité entre ces variables.

Ces résultats confirment notre hypothèse de recherche. Toutefois ils sont contraires à ce que prédit l'hypothèse théorique de la CEK. Par ailleurs, nos résultats sont conformes à ceux obtenus par Mehrara et Masoumi (2014) qui n'ont pas obtenu de relation en cloche dans leur étude de la relation entre le revenu, la santé et l'environnement en Iran. Par ailleurs, nos résultats diffèrent de ceux de obtenus Kumar et Ray (2015) et de ceux de Chaabouni et Zghidi (2016) qui ont démontré l'existence d'une relation de long terme entre les émissions de (CO₂), dépenses de santé et la croissance économique.

Ces résultats suggèrent la formulation de Politiques conjointes vigoureuses de protection de l'environnement, de la santé et de promotion d'une croissance durable.

BIBLIOGRAPHIE

Babones, Salvatore J. (2008) 'Income Inequality and Population Health: Correlation and Causality', *Social science & medicine* 66 (7), 1614-1626, 2008. 314, 200

Beckerman, W. (1992), "Economic Growth and the Environment: Whose Growth? Whose Environment? ", *World Development*, Vol. 20, n°4, pp. 481-496.

Boyce, JK, (1994) "Inequality as a cause of environmental degradation" (1994). *Ecological Economics*. 34.

Chaabouni, S., et Zghidi, N., (2016). « On the causal dynamics between (CO₂) emissions, health Expenditures and economic growth », *Sustainable Cities and Society*.

Deaton A. (2003). "Health, Inequality, and Economic Development," *Journal of Economic Literature*, *American Economic Association*, vol. 41(1), pages 113-158.

Easterlin, (1974). "Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some evidence. *University of Pennsylvania*

Georgescu-Roegen (1971). "The Entropy Law and the Economic Process", *Cambridge Massachusetts Harvard University Press* 1971 457

Hardin, G. (1968). "The Tragedy of the Commons". *Science*, 162, 1243-1248.
<http://dx.doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>.

Janke, K., and al., (2009). "Do Current Levels of Air Pollution Kill? The Impact of Air Pollution on Population Mortality in England". *Health Economics* 18 (9), 1031-55(2009)

Kumar, A., (2015). "Causal relationship between (CO₂) emissions, GDP and Health status: High, Middle- and Low-income Nations. *A Journal of Radix International Educational and Research Consortium*.

Lavy, Ebenstein et Roth (2012). "The impact of air pollution on cognitive performance and human capital formation", <https://core.ac.uk/download/pdf/28902979.pdf>

Mehrara M. and Masoumi M.R., (2014).” The relationship between income, health and the Environment. *Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences* ISSSN:2231-6345 (Online)

Pigou (1908). “The Economics of Welfare” (4th Ed.) (London: Macmillan, 1932).

Phimphanthavong, H. (2013).”Determinants of Economic Growth in Laos”. *Journal of Economics, Management and Trade*. 4, 1 (Oct. 2013), 35-49.

Pollution. MR (2016). « La pollution atmosphérique et ses effets sur la santé respiratoire ». *Document d’experts du groupe pathologies pulmonaires professionnelles Environnementales et iatrogéniques (PAPPEI) de la Société de pneumologie de la Langue française (SPLF)*

Pope et al. (1992). “Daily Mortality and PM 10 Pollution in Utah Valley”, *Arch Environ Health*. May-Jun 1992; 47(3):211-7. doi:10.1080/00039896.1992.9938351.in *International Journal* 47(3):211-7

Ravallion et al., (2000). “Carbon Emissions and Income Inequality”, *Oxford University Press (OUP)*

WHO Commission on Health and Environment & World Health Organization. (1992) .Notre Planète, notre santé : *rapport de la Commission OMS santé et environnement*. Genève : *Organisation mondiale de la Santé*. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/38529>